

Лі Цяньє

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. У роботі розкриваються значення змісту навчального матеріалу як засобу розвитку пізнавальної активності учня. Виокремлено особливості, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється легше і сприяє розвитку пізнавальної активності особистості, а саме: використання цікавої, якісної, достовірної інформації; використання гумористичного навчального матеріалу; застосування інформації, фактів, що пов'язані з закономірностями і розкриттям причин явищ, що вивчаються; наявність нового у змісті навчального матеріалу і в підході до його розгляду.

Ключові слова: пізнавальна активність, особистість, зміст, навчання, навчальна інформація.

Abstract. The work reveals the significance of the content of educational material as means of development of student's cognitive activity. The specific features due to which the educational material is assimilated easier and contributes to the development of person's cognitive activity are highlighted. They are the use of interesting, high-quality, reliable information; use of humorous educational information; use of information and facts related to regularities and revelation of the causes of the studied phenomena; availability of something new in the content of the educational material and in the approach to study it.

Key words: cognitive activity, personality, content, learning, educational information.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із завдань, що постають перед сучасною системою освіти, є формування активної, ініціативної, свідомої, відповідальної особистості, здатної до прийняття самостійних рішень і навчання протягом усього життя. Велике значення для розвитку активності, самостійності й ініціативності особистості мають різні засоби розвитку пізнавальної активності учня, які безпосередньо впливають на формування позитивної мотивації, створення сприятливих умов навчання, зниження втоми від інтелектуальної діяльності, підтримку й розвиток пізнавальних інтересів особистості.

З огляду на це доцільним є дослідження окремих засобів розвитку пізнавальної активності особистості, зокрема змісту навчального матеріалу, що передбачає активізацію учнів завдяки вдало підібраній навчальній інформації.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Слід зазначити, що окремі аспекти проблеми розвитку пізнавальної активності особистості висвітлювалися сучасними науковцями. Так, В. Корнєєв [3], В. Лозова [4] висвітлюють загальні засади розвитку

пізнавальної активності учнів. І. Вікторенко [1], С. Лупаренко [5], С. Шустваль [7] досліджують засоби розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Т. Дейниченко [2], Т. Шушара [8] розкривають особливості розвитку пізнавальної активності учнів під час вивчення предметів природничо-математичного циклу. Утім, питання змісту навчального матеріалу як засобу розвитку пізнавальної активності особистості не стало предметом окремого вивчення, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є розкриття значення змісту навчального матеріалу як засобу розвитку пізнавальної активності особистості, а також його особливостей, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється легше і сприяє розвитку пізнавальної активності учнів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Засоби розвитку пізнавальної активності особистості – це певні елементи освітнього процесу, реалізація яких у процесі навчання сприяє формуванню позитивного ставлення учнів до пізнання, що визначається виявом їхньої ініціативності, самостійності, підвищенням пізнавального інтересу.

З метою розвитку потреби у знаннях, пізнавальної активності особистості, її інтересу до оволодіння новим навчальним матеріалом педагогами застосовуються різні засоби розвитку пізнавальної активності, зокрема: зміст навчального матеріалу, форми організації навчання, методи та прийоми навчання, методи контролю за навчально-пізнавальною діяльністю, сприятливий мікроклімат освітнього процесу [5].

Так, зміст навчального матеріалу повинен відповідати індивідуальним фізіологічним і психічним особливостям, можливостям і потребам учнів певного віку, сприяти їхньому вільному розвитку. Окрім того, існують певні особливості, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється краще, а саме [4; 7; 8]:

- використання цікавої, якісної, достовірної інформації. Захопливий навчальний матеріал сприяє пробудженню допитливості учнів, їхньої активності в навчанні, інтересу до оволодіння знаннями, спонукає їх розмірковувати й аналізувати отриману інформацію.

Необхідно зазначити той факт, що ще стародавні філософи (Платон, Аристотель) розглядали цікавість і здивування як важливі фактори пізнання. Давньогрецький філософ Демокрит вважав допитливість і цікавість головними мотивами, що активізують учнів у навчанні. Англійській філософ і матеріаліст Д. Локк зауважував, що виховання має ґрунтуватися на інтересі, допитливості і цікавості, оскільки це сприяє розвитку самостійного мислення особистості. С. Русова, С. Шацький також підкреслювали виняткову роль цікавого навчального матеріалу для пробудження інтересу учнів до навчання.

Застосування у процесі навчання захопливої, якісної інформації відіграє важливу роль у розвитку активності особистості та її позитивного ставлення до процесу пізнання, оскільки використання, наприклад, випадковостей, цікавих пригод, несподіванок із життя здатне привернути увагу учнів, залучити їх до активної пізнавальної роботи;

- використання гумористичного навчального матеріалу. Гумор є важливим засобом підтримки пізнавальних інтересів учнів, зниження їхньої втоми та поживлення атмосфери уроку. Дійсно, гумористичний, кумедний навчальний матеріал викликає в дитини позитивні емоції, дозволяє трохи розслабитися після напруженої інтелектуальної діяльності, завдяки чому навчальний матеріал засвоюється легше і швидше;

- застосування інформації, фактів, що пов'язані з закономірностями і розкриттям причин явищ, що вивчаються. Так, В. Сухомлинський визначав такі засоби розвитку пізнавальної активності, як дослідження учнями фактів, явищ, закономірностей; використання здобутих знань; поступове поглиблення у знаннях, завдяки чому учні мають можливість повертатися до вивченого раніше, бачити нове у явищах і фактах, аналізувати їхні нові сторони тощо [6, с. 498].

Окрім того, наявність запитань учнів, що вимагають передусім розкриття закономірностей з'ясування причинно-наслідкових зв'язків свідчать про розвиток пізнавальних інтересів особистості [3];

- наявність нового у змісті навчального матеріалу і в самому підході до його розгляду. Тривале повторення тієї ж самої навчальної інформації набридає, й інтерес учнів знижується. Утім, нове в навчальному матеріалі повинно подаватися на основі старої, уже знайомої учням інформації. Сполучання старої і нової інформації, а також ефект загадки сприяють усвідомленню знань, формуванню позитивної мотивації учнів та їх активному засвоєнню навчального матеріалу.

Цікаво відзначити, що факти і судження, які суперечать емпірично затвердженому, пробуджують в учнів здивування і навіть емоційний струс. А це стимулює інтерес до пізнання досліджуваних явищ, які набувають уже інші сутнісні координати. Новизна інформації здатна зацікавити особистість, підвищити її пізнавальну активність, а отже, на занятті має бути правильне співвідношення старого і нового у змісті навчального матеріалу.

Висновки. Отже, завдяки використанню цікавої, якісної, достовірної інформації, гумористичного матеріалу, фактів, що пов'язані з закономірностями і розкриттям причин явищ, що вивчаються, наявності нового у змісті навчального матеріалу і в підході до його розгляду відбувається мотивація учнів у процесі навчання, розвиток їхніх пізнавальних інтересів, формується позитивна атмосфера процесу пізнання.

Список використаних джерел

1. Вікторенко І. Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09. Слов'янськ, 2002. 180 с.

2. Дейниченко Т. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09. Харків, 2006. 20 с.

3. Корнєєв В. Основи розвитку пізнавальних інтересів. *Рідна школа*. 1993. № 5. С. 36–40.
4. Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів. Харків : РЦНІТ, ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 2000. 175 с.
5. Лупаренко С. Проблема засобів розвитку пізнавальної активності школярів. *Гуманізація навчально-виховного процесу*. Слов'янськ: Видавничий центр СДПУ, 2008. Вип. ХІІ. С. 279–285.
6. Сухомлинский В. Собрание сочинений : в 5 т. Київ : Радянська школа, 1979. Т. 2. 718 с.
7. Шустваль С. Формування пізнавальної самостійності у школярів початкових класів. *Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки*. Київ – Запоріжжя : ЗОІППУ. 2004. Вип. 32. С. 314–320.
8. Шушара Т. Шляхи і засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. *Рідна школа*. 2004. № 3. С. 17–18.